

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI**

TAHRIRIYAT HAY‘ATI

Bosh muharrir: prof. Nabiyev D.H.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

f.-m.f.d. Bekpulatov I.R.

Mas‘ul kotib: dots. Ne‘matova Y.O.

Tahririyat hay‘ati a‘zolari:

prof. Bahriddinova B.M.

prof. Bo‘riyev O.B.

prof. Yoziyev L.Y.

prof. Jabborov A.M.

prof. Jabborov X.J.

f.-m.f.d. Imomov A.A.

k.f.d. Kamolov L.S.

prof. Kuchboyev A.E.

prof. Mengliyev B.R.

prof. Normurodov M.T.

prof. Nurillayeva Sh.N.

prof. Nurmanov S.E.

p.f.d. Oripova N.X.

prof. Ochilov A.O.

prof. Tojriyeva G.N.

prof. To‘rayev D.T.

prof. Umirzakov B.Ye.

prof. Xayriddinov B.X.

prof. Xolmurodov A.E.

prof. Choriyev S.A.

prof. Shodiyev R.D.

prof. Shodmonov N.N.

prof. Erkayev A.P.

prof. Ernazarova G.X.

prof. Eshov B.J.

prof. Qurbonov Sh.Q.

prof. Qo‘yliyev B.T.

prof. Bekmurodova G.H.

prof. Imanova G.T.

prof. Bobonazarov G‘.Y.

prof. Shukurov O.M.

prof. Yusupova A.Sh

f.f.d. Imomova G.M.

dots. Ro‘ziyev B.X.

dots. Eshqorayeva N.G‘.

dots. Xolmirzayev N.S.

dots. Hamrayeva Y.N.

dots. Rizayev B.X.

dots. Nashirova Sh.B.

f.f.f.d. Musayeva D.T.

**Jurnal 2009-yilda
tashkil etilgan.**

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili: 180003, Qarshi,
Ko‘chabog‘, 17. Qarshi davlat universiteti,
Filologiya fakulteti binosi, 107-xona.

Telefon: 97-222-10-80

TelegramID:

https://t.me/Qardu_Xabarlari2024

Elektron pochta: qardu_xabarlari@mail.ru

Veb-sayt:

<https://qarshidu.uz/oz/page/ilmiy-jurnal-NEW>

**2025
3(1)**

QarDU xabarlari
Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal

Muassis: Qarshi davlat universiteti
**Jurnal Qashqadaryo viloyati
Matbuot va axborot boshqarmasi
tomonidan 2010.17.09 da
№ 14–061 raqamli guvohnoma
bilan qayta ro‘yxatdan o‘tgan.**

Musahhihlar:

Shodmonova D.E.

Tursunboyev B.N.

Pardayeva D.R.

Sahifalovchi:

Yuldoshev D.N.

Texnik muharrir:

Raxmatov M.

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining qarorlari bilan fizika-
matematika, kimyo, biologiya, tarix,
falsafa, siyosatshunoslik, filologiya,
pedagogika fanlari bo‘yicha
doktorlik dissertatsiyalari asosiy
ilmiy natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga
kiritilgan.

**Yiliga 4 marta
chop etiladi.**

**Ijtimoiy-gumanitar
fanlar**

Jurnaldan olingan materiallarga “QarDU xabarlari” jurnalidan olindi”, degan havola berilishi shart. Mualliflardan kelgan materiallar egalariga qaytarilmaydi.

MUNDARIJA

TARIX

Qurbonov N.M. O‘zbek xonliklari davridagi tibbiyot.....	4
Ko‘paysinova N.K. Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan yurt haqida mulohazalar.....	9
Nishonov J.T. Kesh (Shahrisabz-Kitob) vohasidagi ko‘hna shahar tadqiqotlari tarixiga nazar.....	14
Khamdamova S.S. Ancient culture of the peoples of central asia.....	18
Bo‘riyev A., Egamberdiyev F.P. Uzlar qavmi etno tarixi: haqida ba‘zi chizgilar.....	23
Махкамова Н. Отражение вопросов национально-территориального размежевания средней азии в советской исторической литературе.....	28
Ваисова Н.А. Согдийцы в истории династии тан.....	33
Bobobekova N.I. Sog‘liqni saqlash tizimida xotin-qizlar rahbarlik lavozimlarida: statistik tahlil (Jizzax viloyati misolida).....	38
Rizayev B.N. O‘zbekiston SSR xalq xo‘jaligi to‘qqizinchi besh yillikda: qishloq xo‘jaligi sektorini rivojlantirishning yo‘nalishlari.....	41
Xushmatova G.N., Xamdakov L.Sh. Sports diplomacy (a case study of the global achievements of uzbekistani youth).....	46
Maxmanova M.N. Qashqadaryo viloyatida musiqa va san‘at maktablarini rivojlantirilishi: yutuqlari va istiqbollari.....	50

FALSAFA

Shaymanova A.E. Sun‘iy intellekt va axloqiy qadriyatlar.....	55
Haydarov K. Tarbiya fani mashg‘ulotlarida ta‘limiy o‘yinlarning ahamiyati.....	58
Usmonova L.R. Zamonaviy fan falsafasining asosiy muammolari (muammolar va yechimlar).....	64
Азизов И. Р. Межпарламентские отношения как фактор развития интеграционных процессов в центральной Азии.....	68
Bekmurodova G.X. O‘zbekistondagi iqtisodiy-destruktiv holatlarning sabablari va oqibatlarining ijtimoiy –falsafiy talqini.....	80

FILOLOGIYA

Tojiyeva G.N., Xolmurotova M.J. Qishloq xo‘jaligi turizm terminologiyasi sohasiga hissa qo‘shgan olimlar va ularning metodologik yondashuvlari.....	85
Jumaniyozov Z.O. Diplomatik leksik birliklarning fonetik va morfologik xususiyatlari (A.Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani leksik birliklari misolida).....	88
Tursunboyev B.N. The influence of modern lexicographic trends on the creation of dictionaries with idioms: a focus on the uzbek language.....	93
Hamzayeva Z.M. “Tess d’urbervilles” va “Bonu” romanlarida tasvirlangan tarixiy-ijtimoiy muhit va unda ayolning o‘rni.....	97
Jumanazarova R.J. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida urf-odatlarining badiiy talqini.....	100
Sultonova N.N. Hozirgi o‘zbek nasrida syujet transformatsiyasi.....	105
Otamurodova O.M. I va II jahon urushining ingliz adabiyotiga psixologik ta‘siri.....	110
Shukurova S.O. Hudkushlik va bilvosita suitsid.....	113
Rizayeva Sh.Sh. Yengilmas qahramon obrazi talqini: Ernest Xeminguey va Xurshid Do‘stmuhammad asarlari misolida.....	115
Qurbonova Sh.Sh. F.Scott Fitzgeraldning buyuk gatsby asarida yo‘qotilgan avlod tushunchasi: madaniy inqiroz va shaxsiy identitetning fragmentatsiyasi.....	120
Nizomjonova Z.N. Xilvatiyning “Mavludi sharif” asaridagi g‘azallarning badiiy xususiyatlari.....	122
To‘raliyev B.E. Savdo leksikasining yozma manbalarda aks etishi.....	126

Omonova M.K. Distributive analysis of polymodality in context.....	130
Usmonova M.K. Ijtimoiy tarmoqlarda murojaat shakllarining lingvopragmatik xususiyatlari.....	135
Rahmatova Z.H. Bolalar ensiklopedik lugʻatlari madaniyatlararo aloqani taʼminlash vositasi sifatida.....	140
Fayzullayev X. “Qoraquyun” romanida inson va tabiat muammosining poetik tasviri.....	145
Imomova G. Roman poetikasida muallif nutqi va qahramonlar nutqining ichki aloqalari.....	149
Yoʻldoshev D.N. Matyoqub Qoʻshjonov fenomeni va jahon adabiy tanqidchiligi aloqalari.....	154
Пардаева Д. Литературное осмысление образа Тимура в русской и узбекской прозе XX века.....	159

PEDAGOGIKA

Rasulova H.S. Vitagen taʼlim asosida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	163
Xolmatova F.B. Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida oʻyin terapiyasi asosida bolalarda faol nutqni rivojlantirish.....	167
Isokova S.Sh. Integration of interactive technologies and a cross-linguistic approach in language aesthetic culture.....	172
Xamrokulov J.M. Talabalarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish.....	175
Normuradov M., Xoliqulova S.Yu. “Nanoelektronika” kursini innovatsion yondashuvlar asosida oʻqitishga yoʻnaltirilgan taʼlim modeli.....	179
Razzoqov D.N., Ravshanova Sh.Q. Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida kasbiy qiziqishni shakllantirish texnologiyasi.....	185
Sattorova F.E. Concepts and methodics of teaching english in primary education.....	189

SIYOSATSHUNOSLIK

Djurayev N.A. Davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishini taʼminlash uchun siyosiy hokimiyat institutlarini shakllantirish.....	194
--	-----

O‘ZBEK XONLIKLARI DAVRIDAGI TIBBIYOT**Qurbonov Nodir Mirzoxidovich**

Buxoro davlat tibbiyot instituti Imiy tadqiqotchisi

komnatan704@gmail.com

ORCID 0009-0003-6685-1924

УДК 61(091)/141.7

Annotatsiya. Maqola o‘zbek xonliklari davridagi tibbiyotda an’anaviy usullar va islom dini hamda uning tibbiyot bilan munosabati, tibbiyot bilan shug‘ullangan olimlarning tibbiy-falsafiy merosiga, ijtimoiy salomatlikni asrashdagi faoliyatlariga bag‘ishlangan. Bu davrda Ibn Sino va uning asarlari katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Ibn Sinoning "Al-Qonun fi-t-tib" asari shifokorlar uchun asosiy qo‘llanma hisoblangan. Buxoro, Xiva va Qo‘qonda davolash muassasalari bo‘lib, ularda malakali tabiblar faoliyat yuritishgan. Bemorlar maxsus darsxona va davolanish xonalari-shifoxonalar bo‘lgan. Shifobaxsh giyohlar va tabiiy dorilar keng qo‘llanilgan. Buxoroda va Xivada tibbiy maktablar faoliyat yuritgan. Shu davrda tibbiy manbalar tarjima qilingan va amaliy tajribalar orqali yangi davolash usullari rivojlangan. Tibbiyot nafaqat amaliyotda, balki nazariy jihatdan ham rivojlangan bo‘lib, o‘sha davr tibbiyoti hozirgi zamonaviy tibbiyotga asos bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: tibbiyot, tibga oid asarlar, Subhonqulixon–tib homiysi, shifoxona, ijtimoiy salomatlik.

MEDICINE IN THE PERIOD OF THE UZBEK KHANATE

Abstract. The article is devoted to the influence of traditional methods and Islamic medicine on medicine during the period of the Uzbek khanates, the legacy of scientists involved in medicine, and their activities to preserve public health. During this period, Ibn Sina and his works were of great importance. Ibn Sina’s "Al-Qanun fi-t-tib" was the main guide for doctors. In Bukhara, Khiva, Kokand there were medical institutions staffed by qualified doctors. Patients were treated in special darshans and hospitals. Medicinal herbs and natural remedies were widely used. Medical schools operated in Bukhara and Khiva. During this period, medical sources were translated and new methods of treatment were developed through practical experiments. Medicine developed not only in practice, but also in theory, and the medicine of this period became the basis of modern medicine today.

Keywords: medicine, health, medical heritage, Subhonkulihon-sponsor of doctors of the past.

Kirish. O‘zbekistonda aholi salomatligini asrash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Ayniqsa, keyingi yigirma yillikda yangi zamonaviy jihozlar bilan ta‘minlangan tibbiyot muassasalari, shifoxonalar soni sezilarli darajada ortdi. Bu yo‘nalishlardagi sa‘y-harakatlar samarasini oshirish uchun millatimizning tarixiy-tibbiy merosi ham mufassal tahlil qiinmog‘i darkor. Chunki O‘zbekiston tarixida xonliklar davridayoq aholi salomatligini asrashga oid muayyan tajribalar jamlangan. Bizning fikrimizcha, o‘zbek xonliklari davridagi tibbiyot, unga hissa qo‘shgan allomalar, ularning tibbiy manbalarini o‘rganish bu boradagi ishlarimizga katta amaliy yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili. Xonliklar davridagi tibbiyotning ahvoli, allomalarning uni takomil toptirishga doir taklif va mulohazalari H. Salomova, M. Hasaniy, S. Karimova, A. Choriyev asarlarida juz’an o‘rganilgan (bu manbalar foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatida keltirilgan). Ilmiy manbalarning kamligi mavzuning yetarli darajada tadqiq etilmaganini ko‘rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani yoritishda tarixiylik va mantiqiylik, qiyosiy tahlil, analiz va sintez kabi ilmiy bilishning usullaridan keng foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Vatanimiz qadimdan ilk tamaddun beshiklaridan biri sifatida mashhur bo‘lib, mintaqada ilm-fan, madaniyat doimiy rivojlanishda bo‘lgan. IX-XII va XIV-XV asrlarda Movarounnahrda tibbiy bilimlarga bo‘lgan qiziqish, e‘tibor bizga tarixdan ma‘lum. Ayniqsa, X-XI asrlarda Ibn Sino davriga kelib tibbiy bilimlar rivoji o‘lkada o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi, desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Dorishunoslik, jarrohlik, an’anaviy tabiblik kabi tabobat sohalari rivoj topdi. Tibbiyot nafaqat ilmiy asarlar va risolalar, balki she‘riy yo‘l bilan yozilgan dostonlarda ham o‘z ifodasini topdi. XV asrning oxiriga kelib Amir Temur tuzgan ulkan davlat hududi shayboniylar sulolasi hukmronligi ostiga o‘tdi. Harbiy kurashlar natijasida yangi sulola asoschisi bo‘lgan Muhammad Shayboniyxon temuriylar qo‘li ostidagi ko‘pgina hududlarni o‘ziga bo‘ysundirdi. XVI asrning boshlarida Movarounnahr hududida yangi davlatlar – xonliklar tashkil topdi. Mamlakat

markazlashgan davrlarda iqtisodiy barqarorlik vujudga keldi. Bunday iqtisodiy barqarorlik tufayli ilm-fan, ayniqsa, tibbiyot ilmi va amaliyoti yanada rivojlandi, gullab-yashnadi. Ko'pgina hukmdorlar tibbiyot rivojiga o'z hissalarini qo'sha boshladilar, homiylik qilishni o'z zimmalariga oldilar. Aholi salomatligini saqlash, ularga tibbiy yordam ko'rsatish, tibbiyot olimlariga bo'lgan e'tibor tibbiyotda katta burilish yasadi.

Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Movarounnahrning yirik shaharlarida kasalxona, dorixona, tibbiy maktablar qurilishiga alohida jiddiy e'tibor berildi.

Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida tibbiyot rivojiga asosan uchta omil katta ta'sir ko'rsatdi. Bular quyidagilardir:

mamlakat hukmdorlari tomonidan bunyod ettirilgan va aholiga xizmat qilgan tibbiyot muassasalari;

mahalliy tibbiyot olimlarining asarlari va oqilona faoliyatlari;

qo'shni mamlakatda yashaydigan tibbiy olimlarining asarlari hamda ularning xonliklardagi tibbiyot ilmi rivojiga salmoqli ta'siri.

Davlat hukmdorlarining bevosita homiyligi ostida xonliklarda tibbiyot sohasining yetuk bilimdonlari va ularning izlanishlari natijasi bo'lgan yirik tibbiyot asarlari yaratildi. Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklaridagi tibbiyot, tibbiyot ilmi va amaliyoti o'ziga xos tarzda rivojlandi.

Yirik tibbiyot bilimdonlari shayboniylar sulolasi davrining eng yorug' yulduzlariga aylangan edilar.

Shayboniylar davrida O'zbekiston hududida yashagan tabiblar

1. Muhammad Husayn Miroqiy as-Samarqandiy
2. Shoh Ali ibn Sulaymon al-qahhol
3. Sulton Ali Xurosoniy
4. Mullo Muhammad Yusuf
5. Ubaydulla ibn Yusuf al Qahhol
6. Mir Muhammad Husayn al-Oqiliy

Ushbu davrning yirik tabiblaridan biri – Shoh Ali ibn Sulaymon qahhol (ko'z tabibi)dir. Shoh Ali ibn Sulaymon Toshkent hokimi Baroqxon saroyida xizmat qilgan eng kuchli tabiblardan biri bo'lib, o'z asarlarini she'riy usulda yaratgan.

Shoh Ali ibn Sulaymonning tibga oid asarlari 1499–1500-yil yozilgan “Qahhollik san'atiga bag'ishlangan risola”(she'riy uslubda yozilgan). Mazkur asar ko'zning tuzilishi, ko'z kasalliklarining kelib chiqishi, ularni aniqlash va davolash masalalariga bag'ishlangan. 1544-yilda yaratilgan “Zubdai manzuma”. Bundan tashqari Shoh Ali ibn Sulaymon X asrda Ali ibn Isoning “Tazkirat ul kahholin” asarini arab tilidan fors tiliga tarjima qilgan.

1510–1530-yillarda mamlakatni boshqargan Ko'chkunchixon saroyida o'z davrining ko'zga ko'ringan tabiblaridan biri Sulton Ali Xurosoniy xizmat qilgan. Ularning kelib chiqishlari Xurosondan bo'lgani bois “Tabib-i Xurosoniy”, ya'ni Xuroson tabibi deb nisbat berilgan[2]. Sulton Ali Xurosoniy Samarqandda 40 yildan ortiqroq yashab tabobat ilmi bilan shug'ullangan. Sulton Ali Xurosoniy o'zining barcha ilmiy-amaliy ishlari haqida ikkita asar yozdi, mazkur asarlar bizning davrimizgacha yetib kelgan.

Sulton Ali Xurosoniy qalamiga mansub yozgan tibbiy asarlar:

1526–1527-yillar “Dastur al-iloj” (“Davolash dasturi”) asari yozilgan. Asar ikki qismdan iborat: 1-qismi – 24 fasl; 2-qismi 8 fasldan iborat. Asarda inson organizmining barcha a'zolari kasalliklarini boshdan boshlab, oyoqqacha batafsil bayon etgan.

Sulton Ali Xurosoniy 1530–1533-yillar “Muqaddimai dastur al-iloj” (Kasallarni davolash bo'yicha qo'llanmaga kirish) asarini yozdi. Mazkur asarda salomatlikni saqlash uchun qanday tadbirlarni amalga oshirib yurish yo'llari ko'rsatilgan.

Buxoroda shayboniylar sulolasi saroyida xizmat qilgan, dono, o'tkir tabiblardan biri Mulla Muhammad Yusuf asli toshkentlik tabib bo'lib, qahhol (ko'zni davolaydigan tabib-S.N.) kasalliklaridan tashqari, boshqa kasalliklarni ham yaxshi bilgan. Ularni Samarqand hokimlaridan Abdullalatifxon (1540–1551-yillar) o'ziga shaxsiy tabib etib tayinlagan.

Mulla Muhammad Yusuf “Tahqiq ul-hummayot” (“Isitmalarni aniqlash”) “Risola dar tah tahqiq-i nabz va tafsira” (“Tomir va peshob haqida risola”) “Ko'z tabibining afzalligi”

asarlarini yaratgan.

Mulla Muhammad Yusufning “Tomir va peshob haqida risola” asari ikki qism (“maqsad” va “matlab”)dan iborat bo‘lib, birinchi qismda tomir urishining yil fasliga, kishi ruhiyatiga qarab o‘zgarishi, kasallik turiga ko‘ra o‘zgarishlari bayon etilgan bo‘lsa, ikkinchi qismida peshobga qarab kasalliklarni aniqlash usullari bayon etilgan. Muallifning ta’kidlashicha, har ikkala asarni yozishda o‘z ustoz mavlono Mirkalonning ko‘rsatma va maslahatlariga amal qilganlar.

Shayboniylar sulolasi davrida yashagan ko‘z tabiblaridan yana biri Ubaydulloh ibn Yusuf qahholdir. U Toshkent hokimi Muhammad Darvish Baxodirxonga bag‘ishlab 1562–1567-yillar mobaynida 500 betlik “Shifo ul alil” – “Kasalliklar shifosi” nomli katta asar yozdi. Asar ikki – kitobdan iborat bo‘lib, o‘sha davr tabobatiga xos – an’anaviy bo‘lgan “boshdan to tovongacha” tana a’zolarining kasalligi hamda davolash usullariga bag‘ishlangan. Kitobni yozishda Ubaydulloh ibn Yusuf Abu Bakr Roziy, Ismoil Jurjoniy, Najibuddin Samarqandiy tajribalaridan foydalangan.

Muhammad Oqiliy-Mir Muhammad Husayn al-Oqiliy – tabiblar oilasidan bo‘lgan. Asli o‘zi xurosonlik bo‘lib, lekin Mashhadda yashagan. U tibga oid bir qator asarlar yozgan: 1. “Dorilar xazinasi”. 2. “Qorabodin” (Farmakopeya) Kitobda organlarning yunoncha, arabcha, turkcha (o‘zbekcha) nomlari berilgan. Dorilar, ularni tayyorlash, foydalanish usullari keng yoritib berilgan. Muhammad Oqiliyning tibga oid asarlari O‘zbekistonda keng tarqalgan.

XVI asrning o‘rtalarida Toshkentning “Chorbog‘” nomli hududida o‘z davrining yirik kasalxonalaridan biri maxsus “Shifoxona” aholiga xizmat ko‘rsatgan. “Shifoxona” oddiygina davolash maskani bo‘libgina qolmay, uning tarkibiga talabalarga tibbiyotdan dars beruvchi madrasa va dorixonalar ham mansub bo‘lgan. Uzoq yillar davomida Movarounnahrning tarkibiy qismi bo‘lgan Hirotida “Dor ush shifo”ning ochilishi bu yerda o‘sha davrning mashhur tabiblarining to‘planishiga xizmat qilgan. Hirotga kelib bu yerda faoliyat olib borgan mashhur tabiblardan yana biri – Ne‘matulloh ibn Faxriddin Muborakshoh Hakim Kermoniydir. Hakim Kermoniyning bilim doirasi nihoyatda keng, u faqat tabibgina bo‘lmay, balki shoir ham bo‘lgan. Hakim Kermoniy 1463–1464-yillarda “Bahr ul havoss” nomli asar yozdi. Mazkur asar muqaddima, uch maqola va xotimadan iborat. Muqaddima qismida tabobatda foydalaniladigan o‘simlik va qimmatbaho toshlarning nomlari va ularning turli tillardagi ma’nolari keltirilgan. Birinchi maqola sodda holda ishlatiladigan dorilarning xossalari bag‘ishlangan, ikkinchi maqola murakkab dorilarning tayyorlanishiga, uchinchi maqola esa dorilarning kasalliklarga qarab qanday tartibda, qanday miqdorda berilishiga va xotima qismida tabobatda ishlatiladigan atamalarga bag‘ishlangan.

Hirot hukmdorlari saroy tabiblaridan yana biri – Muhammad Husayniy Purbaxshiy Bahouddavladir. U 1501-yilda “Xulosat at-tajorib” – “Tajribalar xulosasi” nomli asar yozgan. Mazkur asar Muhammad Husayniy Purbaxshiy Bahouddavlaning ko‘p yillik kuzatuvlari natijasida darslik shaklida tuzilgan.

XVI asr tabobatiga ulkan hissa qo‘shgan tabiblardan yana biri – Imoduddin Mahmud ibn Ma’sud Sheroziy (1515-1592 yil) bo‘lib, hozirgi kunga qadar ularning 20 dan ortiq ilmiy asarlari fanga ma’lum.

Imoduddin Mahmud ibn Ma’sud Sheroziy tibga oid 1569-yilda “Risola-i otashak” – “Zaxm haqida risola” asarini yozdi. Uning “Risola-i podzahr” (Yozilgan yili noma’lum), “Risola dar bob-i samum” – “Zaharlarga bag‘ishlangan risola” (Yozilgan yili noma’lum) asarlari ma’lum.

Buxoro xonligining Subhonqulixon davridagi tibbiyotga nazar tashlasak, Buxoro amiri Subhonqulixon – Sayyid Muhammad Subhonquli ibn Sayidnodir Muhammadxon 1680–1702-yillarda Buxoro xonligini idora qilgan davrda tibbiyot ilmi yanada ravnaq topdi. Subhonqulixon o‘z zamonasining tabiblariga homiylik qilish bilan birga o‘zi ham tib ilmi bilan jiddiy shug‘ullangan. U ayniqsa Ibn Sino, Hakim Kermoniy asarlarini chuqur o‘rgandi.

Subhonqulixon mamlakat boshlig‘i sifatida fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash ishiga ma’lum darajada e’tibor berdi. O‘z davridayoq mamlakatning har bir fuqarosi sog‘lom bo‘lsa, u mamlakat ravnaqi uchun, jamiyat uchun nihoyatda qadrli, foydali fuqaro ekanligini bildi. Aholi salomatligini saqlashda sifatli, to‘yimli ovqatlanish, ozodalik-tozalik, shaxsiy gigiyena

hal qiluvchi omil ekanligini bildi. Tibbiyot rivojidadagi alohida salmoqli xizmatini quyidagilarga ajratib ko'rsata olishimiz maqsadga muvofiqdir:

O'rta Osiyo sharoitida yozning issiq kunlarida ich ketish kasalligi ko'payadi. Shuning oldini olish maqsadida nonvoylar non yuziga kunjut urug'i sepib yopsinlar, degan farmon chiqardi; Kunjut avvalo xushbo'y hidli, yoqimli, ikkinchidan, u ich ketishni to'xtatadi. Farmon bilan boshlangan bu tadbir hozir odat tusiga kirgan;

Subhonqulixon o'zbek (turkiy) tilida birinchi yozilgan tibbiy asarlar muallifi sifatida tibbiyot tarixida muhim o'rin tutadi. Subhonqulixonning tibga oid ikki asari borligi ma'lum. Asarning o'zbek tilida yozilganligi haqida muallif shunday yozgan: "O'tmishdagi tabiblar bizga arab va fors tillarida yozilgan asarlar qoldirganlar. Men turk (o'zbek) tilida yozilgan tibbiy kitob uchratmadim. Mahalliy aholi arab va fors tilida yozilgan kitoblardan foydalana olmaydi. Shuning uchun men o'z kitobimni turk (o'zbek) tilida yozdimki, undan o'zimizning odamlar foydalansinlar."

1682-yilda Subhonqulixon farmoni bilan Buxoroda kasalxona barpo etildi. U "Dor ush-shifo", ya'ni "Shifo beruvchi manzil"[3] deb atalar edi. Kasalxona mablag'i xon xazinasidan ajratilgan. U vaqf yerlar va boshqa manbalardan ta'minlangan. Shifoxona madrasa ko'rinishida qurilgan bo'lib, 18 ta hujra-palatadan tashkil topgan. Shifoxona majmuasiga: A) shifoxona; B) tibbiy maktab; V) yirik kutubxona; G) dorilar tayyorlanadigan xonalar kirgan.

Buxoro "Dor ush-shifo"da quyidagi olim – tabiblar dars berishgan: 1) Mavlono Mirqosim Hakim – kasalxona va tibbiy maktab rahbari sifatida faoliyat yuritganlar; 2) Hoja Amin Rais; 3) Oxund Mullo Abdug'afur Hakim; 4) Xoja Yoqub (bular Subhonqulixonning kitobdori bo'lganlar); 5) Mullo Mirmuh

Subhonqulixon – Sayyid Muhammad Subhonquli ibn Sayidnodir Muhammadxonning – tibga oid ikkita asari ham o'zbek tilida yozilgan, ammo Subhonqulixonning o'zi amaliy tibbiyot bilan shug'ullanganligi ma'lum emas. "Ihyo ut tibbi Subhoniyy" yoki "Subhonning hayotbaxsh tibbiyoti" deb nomlangan. Mazkur asar 8 qismdan iborat bo'lib, asar dorilarga bag'ishlangan. Har bir qismda dorilar sifati, tayyorlanishi va ishlatilishiga oid masalalar batafsil yoritilgan. Subhonqulixon tomonidan yozilgan ushbu asarga faqatgina Ibn Sinoning tibga oid asarlarigina emas, balki asli eronlik bo'lgan Ne'matulloh ibn Faxriddin Muborakshoh Hakim Kermoniyning 1463–1464-yillarda yozgan "Bahr ul xavoss" ("Xosiyatlar dengizi") asari ham katta turtki bo'lgan.

Subhonqulixon tomonidan yozilgan yana bir tibga oid asar "Subxon tibbiyoti" deb nomlangan. Kitob u qadar katta hajmli emas, ammo tili tushunarli, sodda bo'lib, har xil kasalliklarni aniqlash va davolash haqida aniq ma'lumotlar bergan.

Tibbiyot madrasasiga dars bergan olimlar keyinchalik Subhonqulixonning topshirig'i bilan Ne'matulloh ibn Faxriddin Muborakshoh Hakim Kermoniyning 1463–1464-yillarda yozgan "Bahr ul xavoss" ("Xosiyatlar dengizi") asarini, Ibn Sinoning "Qonuni"ga, nabototga oid bo'lgan "Ixtiyori badiiy", tibga oid "No'zhat ul qulub", "Bahr ul javohir", "Shifo ul alil" asarlari bilan solishtirib, kelingan xulosani tibbiyotga oid asar ko'rinishida Hakim Abdurahmon Barqiyxon uchun oqqa ko'chirishgan.

Abulg'ozii ibn Abulmuhammadxon Xorazmiy (1605–1664-yillar) Xiva xonligini 1644–1664-yillarda idora qilgan tarix, riyoziyot, adabiyot va tibbiyot sohasida chuqur bilim va tajribaga ega bo'lgan davlat arbobi bo'lgan. U o'zi hukmronlik qilgan yillarda mamlakatda obodonchilik ishlariga katta ahamiyat berdi. Madrasalarda o'qitish jarayonini yaxshilashga katta ahamiyat berdi. Uning o'zi ham tarix va adabiyotga oid bir qancha asarlar yozgan. Mamlakatdagi madrasalarni ta'mirlatish ishlari bilan bir qatorda, poytaxtdagi madrasa qoshida kambag'allar va bemorlar uchun kasalxona tashkil etdi. Kasalxona va dorixona xarajatlari xonlik xazinasini hisobidan amalga oshirilgan.

Abulg'ozii ibn Abulmuhammadxon Xorazmiy tibga oid "Insonga foydali kitob" asarini o'zbek tilida yozdi. O'zbek tilida yozilgan bu asar so'ng fors tiliga tarjima qilindi. Mazkur asar to'rt qismdan iborat. Uning dastlabki qismida oddiy dorilar, ularning xossalari, tayyorlanishi va ishlatish usullari bayon etilgan. Asarning ikkinchi qismi murakkab dorilar, ularni tayyorlash, ishlatish usullari va saqlash qoidalarga bag'ishlangan. Uchinchi qismi

tibbiyotda eng ko'p ishlatiladigan dorilarga – umumiy dorilarga bag'ishlanadi. Abulg'ozixonning “Insonga foydali kitob” asari tabiblar o'rtasida keng tarqaldi va undan ko'p tabiblar foydalanishgan.

O'sha davrda Marvda Sayyid Muhammad Hasrat ismli shoir va tabib yashagan. Asli Mahadlik bo'lgan bu tabib, faqat tib ilmini emas, balki tarix, adabiyot fanlarini ham chuqur o'rgangan. Turkiya, Hindiston, Iroq kabi mamlakatlarda bo'lib, oxiri Marvga kelib, mashhur tabiblardan saboq oldi va umrining oxirigacha shu yerda yashadi. Sayyid Muhammad Hasratning tibga oid asarlari: “Sihatlik nazmi” (Marv hokimi Bayramxonga bag'ishlangan asar); “Tuhfai Husayniy” (Marv hokimi Bayramxon o'g'li Husaynga bag'ishlangan asar).

Sayyid Muhammad Hasrat “Sihatlik nazmi” asari o'z nomiga ko'ra, she'riy usulda yozilgan. Kitobda mizoj, uning mohiyati va xillari, xiltlar, ovqat mahsulotlari va ularning salomatlikka ta'siri bayon etilgan. Ovqat mahsulotlaridan tuxum, go'sht, parranda go'shtlari, ularning inson salomatligidagi o'rni, ularning “issiqlik”, “sovuqlik” xususiyatlari batafsil bayon etilgan. Shifokordan dori bilan birgalikda bemorning ovqat tavsiyasiga ham jiddiy e'tibor berishi zarurligi uqtirilgan. Masalan, eng yaxshi tuxum tovuq tuxumi ekanligi ko'rsatilgan. Hasratning fikricha, tovuq tuxumining sarig'i “issiqlik”, oqi esa “sovuqlik” xususiyatiga ega. Yong'oq – “issiq” va “quruq” xususiyatga ega. Yong'oq jigar, taloq va me'da kasalliklarida yaxshi foyda keltiradi. Sayyid Muhammad Hasratning “Tuhfai Husayniy” asari oddiy dorilar va ularning “issiqlik va sovuqlik” xususiyatlariga bag'ishlangan. Darhaqiqat, mizoj-insonning ichki immanent, tabiiy-ruhiy me'yoridir. Aynan ovqat, kiyim, kasallikni davolashda u mezon sanaladi.

Xulosa. Yuqorida nomlari zikr etilgan tabiblar asarlarini topish, o'rganish va ularni o'zbek, rus tillariga tarjima qilish – davr talabi. Zero, har bir asar tarkibida ko'rsatilgan dorivor o'simliklarni o'rganib, xalq tabobati orqali davolashdagi o'rni beqiyosdir. Ikkinchi yana bir muhim tomoni bilishda tajriba-amaliyotning o'rni beqiyos zarurligiga e'tibor qaratib, individual salomatlik bilan jamiyat salomatligi dialektik aloqadorlikdagi mantiqiy tahlil qilib, bunga oid tib ilmlarini amaliyotga qo'llaganliklaridir. Sog'lom turmush tarziga oid Ibn Sino g'oyalarini yanada rivojlantirib, faslga mos ovqatlanish, mizojga mos, o'z individual tabiiy holatiga mos ovqatlanishlar, tozalikka jiddiy e'tibor, dorivor o'simliklar, foydali ko'katlardan oqilona foydalanishni yo'lga qo'ya olganliklaridir. O'z davrining faylasuflarigina emas, hatto shoirlari, davlat rahbarlari – xonlarning ham tabobat ilmi bilan qiziqib, uni o'rganishgani, tibbiy ilm, madaniyatni to'g'ri targ'ib eta olganlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Саломова Х.Ю., Иноятлов А.Ш., Саломова Н.М. Ибн Синонинг тиббий илмий мероси. – Самарканд-Бухоро, 2019. –140 б.
2. Махмуд Хасаний, Каримова С. Навоий даври табобати. –Т.: Ибн Сино, 1991. 7-бет.
3. История Узбекистана (XVI- первая половина XIX в.) Отв. ред., проф. Д. А. Алимова. - Т.: Фан., 2012. - С.594.
4. Чориев А. Инсон фалсафаси. Биринчи китоб. Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. –Т.: “Chinor ENK”.1998.
5. Чориев Анвар. Инсон фалсафаси. Иккинчи китоб. Мустақил шахс. –Т.: Chinor ENK, 2002. –274 бет.
6. Чориев Анвар. Инсон фалсафаси. Учинчи китоб. Ижтимоий тарбия. Қарши:Ilm-fan-ma'naviyat, 2024. –344 бет.
7. Инженерная экология и экологический менеджмент. - М.: Логос, 2003. - Учебник XXI века. - 530 С.
8. Саломова Х.Ю. Экология ва яшил иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. // Бухоро: Дурдона, 2023. – 178 б.
9. Саломова Х.Ю. Меъёрнинг фалсафий моҳияти ва амалий аҳамияти. Бухоро: Дурдона, 2018.–198 б.
10. Yusupovna S. H., Nodir K. Jalaluddin Rumi's Human Essence and His Comments on the Types //Asian Journal of Basic Science & Research. – 2023. – Т. 5. – №. 2. – С. 46-59.